

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Los fondos de garantías públicos provinciales y su rol en la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas: un análisis del impacto del Fondo de la Provincia de Buenos Aires en el período 2010-2021

Provincial public guarantee funds and their role in the financial inclusion of micro, small, and medium-sized enterprises: an analysis of the impact of the Buenos Aires Province Fund in the period 2010-2021

DOI: 10.5281/zenodo.17155028

Recebido: 10/07/2025 | Aceito: 25/08/2025 | Publicado on-line: 18/09/2025

Verónica Wejchenberg ¹

<https://orcid.org/0009-0004-0627-1183>

Universidad Nacional de La Matanza - Buenos Aires - Argentina.

E-mail: verowej@gmail.com

Resumen

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en Argentina son relevantes en la economía nacional, donde representan una porción significativa del empleo y la producción. Por las características del sistema financiero argentino se presentan limitaciones en el acceso al crédito para las MiPyMEs, lo que afecta su crecimiento y sostenibilidad. Se identifican asimetrías en el financiamiento, como la falta de información y la percepción de riesgo por parte de las entidades financieras. Los objetivos del presente estudio se centran en analizar cómo el Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba) ha contribuido a superar estas barreras y se plantea la hipótesis de que ha mejorado significativamente el acceso al financiamiento para las MiPyMEs en la Provincia de Buenos Aires. Este trabajo presenta un panorama claro sobre la situación de las MiPyMEs en Argentina y el papel crucial que desempeña Fogaba en su inclusión financiera. A través de la provisión de garantías y asesoramiento ha logrado facilitar el acceso al financiamiento, permitiendo a las empresas superar barreras que limitan su crecimiento.

Palabras claves: Instituciones financieras no bancarias; Financiamiento; Empresa.

Abstract

Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Argentina are important to the national economy, where they represent a significant portion of employment and production. Due to the characteristics of the Argentine financial system, access to credit for MSMEs is limited, which affects their growth and sustainability. Financing asymmetries have been identified, such as a lack of information and risk perception on the part of financial institutions. The objectives of this study focus on analyzing how

¹ Licenciada en Administración. Universidad Nacional de La Matanza. Buenos Aires. Argentina. verowej@gmail.com

the Buenos Aires Guarantee Fund (FOGABA) has contributed to overcoming these barriers and hypothesizes that it has significantly improved access to financing for MSMEs in the Province of Buenos Aires. This paper presents a clear overview of the situation of MSMEs in Argentina and the crucial role that FOGABA plays in their financial inclusion. Through the provision of guarantees and advice, it has facilitated access to financing, allowing companies to overcome barriers that limit their growth.

Keywords: *Non-banking financial institutions; Financing; Company*

Introducción

En el presente artículo se va a abordar el rol de los fondos de garantías públicos provinciales argentinos (fondos provinciales) en la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MiPyMEs) y particularmente se analizará el caso del Fondo de Garantías Buenos Aires SAPEM (en adelante Fogaba) y su desempeño entre los años 2010 y 2021. Se optó por tomar este período dado que los años anteriores el Fondo de Garantías no tenía un posicionamiento tan destacado en la esfera pública, por lo tanto, el impacto como herramienta de acceso al financiamiento recién puede medirse de manera concreta a partir del año 2010. Por otro lado, el período de análisis es hasta el año 2021 porque a nivel operacional se puede contar con información completa hasta ese año al realizar el presente trabajo. La inclusión financiera de las MiPyMEs es un desafío, principalmente para el Estado en sus diferentes niveles, ya que el mercado financiero sin intervención busca la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible, lo que dificulta considerablemente a este sector poder obtener buenas condiciones en los créditos o directamente no acceder a los mismos.

De este modo, este trabajo se propone estudiar de qué manera los fondos pueden ser utilizados como herramienta de los Estados provinciales para asistir ante esta inequidad generando información tanto para los actores públicos como para los actores privados (Empresas, Cámaras Empresarias, entre otros) que son quienes pueden influir en sostener e impulsar este tipo de instrumentos.

Debido a que la temática mencionada cuenta con escasa información disponible, este trabajo se propone analizar el problema y contribuir en esa dirección. A su vez, en el mundo la inclusión financiera de las MiPyMEs se está trabajando a través de las garantías ya que las entidades bancarias tienen una gran cantidad de limitaciones normativas a la hora de asistir a este sector. También las garantías actúan como señales para reducir las limitaciones en el acceso del financiamiento por la información asimétrica que existe entre quien otorga el financiamiento y quien lo recibe. La información asimétrica hace referencia a la posición desigual en cuanto a la cantidad y a la calidad de la información disponible de las partes que intervienen en una compraventa de un producto o un servicio.

Algunos de los interrogantes que trabajaremos en el presente trabajo son: ¿Cómo se utiliza el Fondo de garantías en la Provincia de Buenos Aires?, ¿Por qué pueden servir como herramienta de los Estados provinciales para asistir a las inequidades financieras que enfrentan las MiPyMEs? y ¿Cuál es el uso que le dan las empresas a estos instrumentos?

Con tal fin, el presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos y está estructurado de la siguiente manera. En el primer capítulo se describe el sistema financiero en Argentina y las principales asimetrías para las empresas MiPyMEs. Luego, en el segundo capítulo se presenta el sistema de garantías en Argentina y particularmente se detallarán más exhaustivamente las historias de los fondos de

garantías públicos provinciales. A continuación, en el tercer capítulo se conoce en profundidad el Fondo de Garantías Buenos Aires para pasar en el cuarto capítulo a analizar el impacto de este fondo en la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Provincia de Buenos Aires.

Métodos y materiales

Para analizar la problemática del financiamiento e inclusión financiera de las MiPyMEs se realizó un análisis documental. Para poder identificar los actores que integran el sistema de garantías en la República Argentina se utilizaron fuentes secundarias.

En cuanto al relevamiento de las razones de creación, el marco jurídico, los recursos y el modo de operación del Fondo de Garantías Buenos Aires se realizaron entrevistas a los actores que tuvieron relación con la creación de Fogaba y a quienes son beneficiarios para poder analizar resultados. En este contexto, es importante destacar que, dado que desde el año 2020 estoy a cargo de la presidencia del Fondo de Garantías Buenos Aires, he tenido la posibilidad de utilizar como insumo de estudio los manuales de procedimientos que son de uso interno y otros informes. Fue el Directorio de la Entidad quien me ha autorizado a utilizar la información y conocimientos para el presente trabajo. Esto permitió conocer en detalle cada proceso y operación. Ocupar este rol dentro de la organización me permitió tener acceso a información interna pero también indica que mi posición frente al presente caso de estudio no es neutral, lo que no limita la posibilidad de realizar un trabajo de investigación académica clara y concisa, y resultados que den cuenta de un determinado problema, como ser la inclusión financiera de las MiPyMEs.

Finalmente, para analizar el aporte en la inclusión financiera de las MiPyMEs en la Provincia de Buenos Aires en el período 2010-2021 se realizará un análisis documental. En este caso en base a la información disponible interna de Fogaba se puede realizar un detalle de acompañamiento al sector.

La metodología seleccionada es la de estudios descriptivos, ya que el trabajo se propone describir la importancia y el impacto del trabajo que se realiza desde el Fondo de Garantías Buenos Aires con indicadores sobre niveles de acceso al financiamiento de las MiPyMEs entre los años 2010 y 2021.

El sistema financiero argentino y la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas

Una MiPyME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza en el país sus actividades en alguno de estos sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero. Puede estar integrada por una o varias personas y su categoría se establece de acuerdo con la actividad declarada, los montos de las ventas totales anuales o la cantidad de empleados.

En el caso del Fondo de Garantías Buenos Aires, la caracterización de MiPyME va a estar determinada principalmente por el monto de facturación, y serán considerados los otros límites propuestos solo en aquellas empresas medianas, no se solicita el certificado MiPyME que emite la Secretaría de la pequeña y de la mediana empresa, sino que los datos se toman directamente de la información que provee la empresa. Esto surge de las decisiones internas del Fondo ya que no hay ninguna normativa que determine que está condicionado a pedir dicho certificado por lo tanto siguió con el criterio que se usó desde sus orígenes.

Las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Argentina tienen una participación en la economía y en la generación de empleo que nos condiciona a prestarles una especial atención si se busca mejorar estos indicadores.

El informe realizado por la Gerencia de Investigaciones Económico Financieras del Banco Central de la República Argentina en el año 2001 hace referencia a la participación de éstas, en nuestro país y en otros países, en el año en que se aprueba la Ley de creación del Fondo de Garantías Buenos Aires, la primera institución de garantías para MiPyMEs en Argentina.

“Las MiPyMEs son relativamente más importantes en Argentina que en otros países. Según el Censo Económico de 1994 (último realizado en el país, sistematiza información de 1993) en el conjunto de la industria, el comercio y los servicios, las MiPyMEs representaban el 99,7% de los locales, el 80,6% de los ocupados y el 70,8% del valor agregado. Si bien hay muchos otros países donde las MiPyMEs constituyen la gran mayoría de las empresas (entre ellos, Estados Unidos de América, Alemania y Reino Unido), hay pocos en los que constituyen una proporción tan grande del empleo o del producto. Los países que se acercan más a la Argentina en términos del empleo generado por las MiPyMEs son Korea, Japón, Francia y Tailandia. Para todos los demás países sobre los que se dispone de información el empleo generado por las MiPyMEs es inferior al 60% del total. Además, en ninguno de los países para los cuales se dispone de información las MiPyMEs producen una fracción tan grande del producto como en Argentina. Por supuesto, una forma alternativa de decir lo mismo es que en Argentina hay relativamente menos empresas grandes que en otros países.” (Banco Central de la República Argentina, 2001).

No serán consideradas micro, pequeñas ni medianas empresas, aquellas que realicen alguna de las siguientes actividades: servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, administración pública, defensa y seguridad social obligatoria y servicios relacionados con juegos de azar y apuestas según la reglamentación del Ministerio de economía de la Nación (Ministerio de economía de la Nación, 2023).

Como las empresas grandes, las MiPyMEs deben enfrentar una amplia gama de desafíos: ser competitivas a nivel nacional e internacional, mantenerse al tanto de los desarrollos tecnológicos en su sector, adquirir equipamiento, administrar la producción y el empleo, comerciar sus productos y financiar sus operaciones. Sin embargo, su escala más reducida normalmente pone un límite a su capacidad de diversificación productiva, a su aprovechamiento de las economías de escala y a su acceso a algunos recursos, como el financiamiento externo.

Por la naturaleza propia de su tamaño, las MiPyMEs son más riesgosas para sus dueños, para sus empleados y para sus acreedores que las empresas grandes. El empleo es menos estable, la tasa de fracaso es mayor y la historia crediticia (si la tienen) es más compleja. Es por ello por lo que también suelen verse más afectadas en las etapas recesivas del ciclo económico.

También son características comunes de las MiPyMEs en Argentina que no cuentan con registros contables o en el caso de tenerlos son de poca confiabilidad, que presentan garantías insuficientes según los parámetros bancarios, una gran parte tienen estructuras organizativas de tipo familiar, tienen falta de planificación a la hora de diseñar una estrategia de financiamiento o cuentan con debilidades en sus obligaciones impositivas/legales que los llevan a entrar de manera reiterada en planes de pagos.

El financiamiento para llevar adelante la actividad de cada empresa puede ser interno o externo.

El financiamiento interno consiste en la utilización de fondos propios ya sea por un nuevo aporte de los socios o la reinversión de utilidades. En la República Argentina es el método más común de financiamiento utilizado por las MiPyMEs según podemos verlo en las Tablas N°1 y N°2. A medida que aumenta el tamaño de la empresa la fuente de financiamiento externa tiene más influencia tanto para capital de trabajo como para activos fijos.

Tabla N°1. Fuentes de financiamiento para capital de trabajo por tamaño de empresa.

Fuentes de financiamiento	de	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Fondos Internos		68,09%	65,43%	57,63%	46,73%
Fondos Externos		31,91%	34,57%	42,37%	53,27%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fuentes Externas	de	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Préstamos bancarios		5,84%	8,40%	9,95%	19,12%
Préstamos de instituciones financieras bancarias	no	0,82%	0,93%	1,00%	0,11%
Proveedores clientes	y/o	24,32%	24,54%	30,94%	33,58%
Informales		0,94%	0,71%	0,48%	0,46%
Total		31,92%	34,58%	42,37%	53,27%

Fuente: Estructura de financiamiento de las empresas en la argentina. (Villar, 2020)

Tabla N°2. Fuentes de financiamiento para activos fijos por tamaño de empresa.

Fuentes de financiamiento	de	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Fondos Internos		66,93%	62,23%	55,99%	52,89%
Fondos Externos		33,07%	37,77%	44,01%	47,11%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fuentes Externas	de	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Capital		2,96%	2,83%	2,11%	1,43%
Préstamos bancarios		14,00%	25,96%	30,92%	35,07%
Préstamos de instituciones financieras bancarias	no	2,41%	3,53%	0,14%	1,22%
Proveedores clientes	y/o	12,04%	4,61%	10,31%	8,27%
Informales		1,67%	0,84%	0,54%	1,12%
Total		33,08%	37,77%	44,02%	47,11%

Fuente: Estructura de financiamiento de las empresas en la argentina. (Villar, 2020)

La inclusión financiera de las MiPyMEs es un desafío a nivel global, es por ello por lo que se han creado entidades de garantías para este sector en diferentes países, y las mismas se agrupan en redes con el fin de mejorar el financiamiento de las empresas más pequeñas y así poder acompañar a reducir inequidades.

Matthew Gamser, CEO del Forum Finance SME, Grupo del Banco Mundial, declara en el XX Foro Iberoamericano de Garantías en el año 2015 “La garantía es un factor esencial para equilibrar y hacer los ajustes necesarios a los desequilibrios que la reglamentación, la tecnología y el mercado producen en la financiación de las PyMEs”.

El sistema de garantías en argentina

El sistema de garantías argentino en el año 2010 estaba conformado por el Fondo Provincial de Buenos Aires, único fondo provincial existente, y 17 (Diecisiete) sociedades de garantías recíprocas. No existía un fondo Nacional.

Al finalizar el período de análisis, en el año 2021, podemos encontrar fondos de garantías públicos en las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa. En ese año ya funcionaba el Fondo de Garantías Nacional y estaban activas 45 sociedades de garantías recíprocas.

Los fondos de garantías públicos en la República Argentina se crearon desde el año 1994. Hasta el año 2010 se conformaron en total 7 fondos provinciales y un fondo nacional.

Como mencionamos anteriormente el primer fondo en fundarse fue en la Provincia de Buenos Aires, fue el Fondo de Garantías Buenos Aires que dio un paso importante para empezar a dar a conocer la herramienta, tanto en las MiPyMEs como en los bancos, en la Bolsa de Comercio y en el resto del sistema financiero. Lograr que las entidades que otorgaban los créditos o “monetizadores” confiaran en estos instrumentos llevó tiempo y mucho trabajo. Podemos definir como monetizadores a aquellas instituciones que otorgan los créditos o se ocupan de materializar en efectivo el crédito otorgado por otro actor privado.

El fondo de garantías Buenos Aires

Este fondo se fundó con la Ley Provincial 11.560 en 1994 y le dio el formato de Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esto se hizo, porque en ese momento se consideró que este formato iba a darle mayor fortaleza jurídica.

Según nos indica el artículo 2 de la Ley 11.560 el objeto social exclusivo de la Sociedad será el otorgamiento a título oneroso de garantías a pymes, pudiendo asimismo brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico, económica y financiero, por sí o a través de terceros contratados a tal fin. En el momento de aprobar de la presente legislación no se incluían aún las microempresas en la denominación, aunque estaban contenidas en el espíritu de la legislación.

La creación del Fondo de Garantías Buenos Aires surge como resultado de la Ley provincial número 11.560 del año 1994. La misma fue impulsada por el entonces ministro de Producción de la Provincia, Carlos Ramón Brown y su Subsecretario de Industria, Comercio y Minería, Ernesto Fatigati.

La experiencia internacional en la que se basaron al pensar el modelo de la Provincia tuvo referencia en las figuras que existían en España, Italia, Estados Unidos, Brasil y Colombia. Principalmente el modelo español, de Iberaval fue la base utilizada, este Fondo actuaba en la comunidad autónoma de Castilla y León.

En términos de trabajo interno, solo contaban con actores técnicos que trabajaron en la redacción local.

La Ley 19.550 del año 1984 y sus modificaciones (Ministerio de Justicia de la Nación, 2024) es la que establece y regula los tipos societarios en la República Argentina. La sección IV se dedica a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. El Fogaba es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria por lo cual nos detendremos a analizar esta sección. El artículo 308 define que quedan comprendidas en esta Sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarias en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.

Según la Ley 11.560 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 1994), el artículo 1 dice “Esta empresa tendrá como objetivo el fomento y la promoción de la actividad económica en la provincia de Buenos Aires”.

La Ley mencionada fue modificada por las leyes posteriores 12.576, 14.036 y 14.331 pero la base, espíritu y fundamentos se mantuvieron.

Este artículo describe dos puntos fundamentales, por un lado, detalla el objeto de crear el Fondo y por el otro da una definición importante que regirá luego la actividad de este y es que solo puede impulsar este objeto en la Provincia de Buenos Aires. Este punto llevó a analizar en reiteradas oportunidades cómo se podía mantener este criterio de territorialidad, lo que fue definido para empresas que cumplan algunas de las siguientes tres condiciones: estar radicada en la Provincia de Buenos Aires (radicación física actual) o buscar la garantía para obtener financiamiento para radicarse en la Provincia de Buenos Aires (radicación física futura) o facturar en la Provincia de Buenos Aires un porcentaje mayor al 10% del monto total de sus ventas, lo que representa un aporte a la provincia mediante el pago de tributos como Ingresos Brutos.

La base para este criterio de territorialidad fue que las empresas generen alguna contribución a la provincia, así sea por generar puestos de trabajo o por pagar impuestos dentro del territorio de la provincia.

Luego la Ley en su artículo 2 explicita aún más el objeto determinando que es exclusivamente el otorgamiento a título oneroso de garantías a las pymes, lo que limita su ámbito de funcionamiento a empresas y no a particulares ni al Estado y determina que las garantías tendrán un costo para las empresas que las obtengan.

A continuación, en el mismo artículo define quienes podrán ser los aportantes o accionistas de la sociedad, y en este caso también hay una definición importante, ya que lo serán tanto el Estado Provincial como particulares a través de la división en diferentes clases de acciones, y más allá del detalle de cada una las más importantes son tres, por un lado el Estado Provincial, por otro lado las entidades gremiales empresarias de la provincia y en tercer lugar cada MiPyME que obtenga una garantía debe comprar acciones del Fondo. Esta conformación de los accionistas buscaba que las empresas MiPyMEs de la provincia y las cámaras empresarias que las representan puedan ser parte del gobierno corporativo y puedan presentar propuestas y trabajar en conjunto lo público y lo privado para mejorar el acceso al financiamiento de las empresas de la región. Un claro ejemplo de esta articulación son las charlas con empresarios de un municipio de la provincia convocados por la cámara empresaria local para dar a conocer el trabajo, herramientas y asesoramiento que el Fondo brinda.

Al tratarse de una Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria por lo menos el 51% de las acciones deben estar en manos del Estado Provincial.

La primera entidad que confió en la garantía del Fogaba fue el Banco Credicoop Cooperativo Limitado y otorgó el financiamiento a una empresa que curiosamente no estaba instalada en la Provincia de Buenos Aires, sino que cumplía el criterio de territorialidad por la facturación que realizaba en la misma. A continuación, nos centraremos en describir su funcionamiento y modos de operación.

Una vez que el Fondo tuvo su Ley tuvo que organizar su estructura interna de trabajo y definir su modo de operación. En este sentido se establecieron las partes fundamentales para la operatoria: empresas MiPyMEs de la Provincia de Buenos Aires, bancos u otras entidades que otorgan el financiamiento, también llamados monetizadores y el Fondo de Garantías Buenos Aires como articulador entre los actores anteriores.

El Fondo de Garantías Buenos Aires asistió desde su creación hasta el 31 de diciembre del año 2021 a 31.876 empresas, lo que representa un 94,37% del total de empresas asistidas a nivel nacional por fondos de garantías públicos provinciales. Podemos ver las empresas asistidas por cada entidad en la Tabla N°3, la misma fue incluida en el informe que realizó la Red de Fondos de Garantías Públicos de la Argentina al 31/12/2021. (Red de Fondos de Garantía Públicos Provinciales, 2022).

Tabla N° 3. Informe MiPyMEs asistidas por Fondos de Garantías Provinciales.

Provincia - Fondos de Garantías Públicos Provinciales	MiPyMEs Asistidas hasta 31/12/21	Porcentaje
Buenos Aires - Fogaba	31.876	94,37%
La Rioja - Fogaplar	625	1,85%
La Pampa - Fogapam	538	1,59%
Chaco - Fogach	450	1,33%
Entre Ríos - Fogaer	141	0,42%
San Juan - Garantía San Juan	130	0,38%
Tierra del Fuego - Fogadef	19	0,06%
Total	33.779	100,00%

Fuente: Fonred - Red de Fondos de Garantía Públicos. Informe 2021.

Estas empresas, si contaran con las garantías necesarias para obtener el financiamiento necesario no contratarían el servicio de Fogaba y por lo tanto no agregarían este costo adicional, esto demuestra también la importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas de la presencia de un fondo de garantías provincial para mejorar su inclusión financiera.

Si bien las empresas micro y pequeñas obtienen financiamientos más bajos, en relación con su necesidad también es el sector al que más acompaña el Fondo de garantías porque los montos avalados totales son mayores que para el sector de empresas medianas.

El Fondo de Garantías Buenos Aires, ante la falta de pago de una MiPyME a una entidad monetizadora cuando cuenta con garantía, debe honrar este paso en nombre de la empresa dentro de los 30 días del incumplimiento y luego gestionar el recupero de los importes pagados.

Para el período seleccionado para el análisis podemos ver dos modalidades para honrar estas garantías, el pago total de todo el monto ya caído más las cuotas a

vencer, es decir, la cancelación total del crédito, o el pago parcial cuota a cuota siguiendo con el mismo cronograma original del financiamiento avalado.

Conclusión

El análisis del Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba) durante el período 2010-2021 ha revelado que esta institución ha jugado un papel crucial en la inclusión financiera de las MiPyMEs en la Provincia de Buenos Aires. Con más de 30.000 empresas asistidas, Fogaba ha demostrado ser una herramienta efectiva para superar las barreras de acceso al financiamiento que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde su creación, Fogaba ha evolucionado, adaptando sus estrategias y mejorando su alcance para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado.

Un aspecto notable es que menos del 2% de las empresas asistidas no lograron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo cual destaca la viabilidad de los proyectos respaldados y la importancia de Fogaba en la mitigación del riesgo asociado a la falta de garantías adecuadas. Este dato refuerza la idea de que las MiPyMEs, cuando están bien respaldadas, tienen una alta probabilidad de éxito y contribuyen significativamente a la economía de la Provincia.

Además, la reciente creación de nuevos fondos de garantías provinciales en Neuquén, Catamarca y Jujuy, junto con el Fondo de Garantía para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones, refuerza la importancia de estos instrumentos financieros. Estos desarrollos indican una creciente comprensión de la necesidad de apoyo financiero especializado para las MiPyMEs a nivel nacional. La existencia de estos fondos complementarios no solo amplía el alcance del apoyo financiero, sino que también fortalece la red de garantías disponibles para empresas en diferentes regiones del país.

Referencias

- Banco Central de la República Argentina. (2001). Las MiPyMEs y el mercado de crédito en la Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (1994). www.gba.gob.ar. Obtenido de <https://normas.gba.gob.ar/documentos/xqzaWipB.html>
- Red de Fondos de Garantía Públicos Provinciales. (2022). Relevamiento de Fondos de Garantía Provinciales-Informe al 31/12/2021.
- Villar, L. (2020). Estructura de financiamiento de las empresas en la Argentina: Influencia del tamaño de la firma y el sector al que pertenece. Universidad Nacional del Sur.